

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ҲОМИЛАДОРЛИКНИНГ ЭРТА МУДДАТЛАРИДА ҲОМИЛА ИЧИ ПНЕВМОНИЯСИ
БИЛАН ТУҒИЛИБ ВАФОТ ЭТГАН ЧАҚАЛОҚЛАР БУЙРАК УСТИ БЕЗИДАГИ
ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

Пирматов С.В., Мамадиярова Д.У.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳомила ичи пневмониясидан вафот этган муддатидан олдин туғилган чақалоқлар буйрак усти бези тузилмаларидаги морфологик жиҳатларини ўрганиши мақсадида 20 нафар вафот этган чақалоқлар буйрак усти бези микроскопик текширувдан ўтказилган. Аниқланганки, буйрак усти безида келиб чиқадиган патоморфологик ўзгаришлар дистрофик ва деструктив характерда бўлиб, капсула қисмида қон томирлари сезиларли тулақонлилиги ва дипедез қоп қуйилишлар коллаген толаларнинг шишиниши буйрак усти безида жойлашган адипоцитларнинг гидропик дисторфияси. Шунингдек лимфоцитар инфильтрация учоқлари кайд этилади, бўлақлараро ва пўстлоқ қисмида толали бириктирувчи тўқимаси шиши аниқланган. Мағиз қисми ораліқ туқима шишиниши, хужайраларида дистрофик ва некробиотик ва некротик ўзгаришлар ривожланиши қайд этилади.

Калит сўзлар: ҳомила ичи пневмонияси, буйрак усти бези, қон томир, дистрофия, некроз, адипоцит.

**PATHOMORPHOLOGY OF ADRENAL GLAND CHANGES IN INFANTS WHO DIED WITH
INTRAFETAL PNEUMONIA IN EARLY PREGNANCY**

Pirmatov S.V., Mamadiyarova D.U.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. To study the morphological aspects of the adrenal gland structure in premature infants who died from intrauterine pneumonia, a microscopic examination of the adrenal glands in 20 deceased infants was conducted. It was established that the pathomorphological changes caused by the adrenal glands are dystrophic and destructive in nature. Significant dilation of capsular blood vessels and diphtheritic cysts, swelling of collagen fibers, and hydropic deformation of adipocytes located within the adrenal glands are noted. Flat lymphocytic infiltration is also noted, and swelling of fibrous connective tissue is detected in the interlobular and cortical areas. Swelling of the interstitial tissue, along with the development of dystrophic, necrobiotic, and necrotic changes in its cells, is also observed.

Key words: fetal intrauterine pneumonia, adrenal glands, blood vessel, dystrophy, necrosis.

**ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ У МЛАДЕНЦЕВ,
УМЕРШИХ ОТ ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИИ НА РАННИХ СРОКАХ
БЕРЕМЕННОСТИ**

Пирматов С.В., Мамадиярова Д.У.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Для изучения морфологических аспектов структуры надпочечников недоношенных детей, умерших от внутриутробной пневмонии, было проведено микроскопическое исследование надпочечников у 20 умерших младенцев. Установлено, что патоморфологические изменения, вызванные надпочечниками, носят дистрофический и деструктивный характер, отмечается значительное расширение кровеносных сосудов в капсуле и дифтерийных кист, набухание коллагеновых волокон, гидропическая деформация адипоцитов, расположенных в надпочечниках. Также отмечаются плоскости лимфоцитарной инфильтрации, в междольковой и корковой частях выявляется набухание фиброзной соединительной ткани. Наблюдается набухание интерстициальной ткани, развитие дистрофических, некробиотических и некротических изменений в ее клетках.

Ключевые слова: внутриутробная пневмония, надпочечник, сосуд, дистрофия, некроз, адипоцит.

Кириш. Туғма пневмония перинатал инфекциянинг энг оғир шаклларида бири бўлиб қолмоқда ва янги туғилган чақалоқларнинг касалланиши ва ўлимига сезиларли таъсир кўрсатади. ЖССТ маълумотларига кўра, ҳар йили 7 миллиондан ортиқ ёш болалар бачадон ичидаги инфекция

окибатларидан азият чекишади, 600 000 дан ортик ҳолатлар ўлимга олиб келади [2, 4, 8]. Сўнгги 5 йил ичида республика шошилинич ёрдам маркази педиатрия бўлимларида ўлимнинг ретроспектив таҳлили шуни кўрсатдики, ўткир пневмониядан ўлим кўрсаткичи асосий ўринни егаллаб, 35,5% ни ташкил қилди. 2000-2015 йиллар давомида дунёда пневмония билан касалланиш 30%, ўлим кўрсаткичи 32%, ва болалар ўлими 50% га камайди. Бироқ, пневмониядан умумий ўлим кўрсаткичининг пасайишига қарамай, у ҳали ҳам болаларда юқумли касалликлар орасида ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда [3, 5, 6, 7, 10, 11]. Шунинг учун ҳам бугунги кунда етилмай туғилган чақалоқларда буйрак усти безида бўладиган ўзгаришларни ва унинг танатогенезда тутган ўрнини аниқлаш юзасидан илмий изланишлар олиб борилиши муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади. Хомила ичи пневмонияси билан етилмай туғилган чақалоқлар буйрак усти бези безининг морфологик ва морфометрик ўзгаришларини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси туғруқ комплексида хомила ичи пневмонияси билан туғилиб вафот этган 20 нафар (шулардан 10 нафари қиз жинсли 10 нафари ўғил жинсга мансуб, танасининг ўртача оғирлиги 1200-1500гр танасининг узунлиги 28-39 см чақалоқлар мурдаси патологик анатомия бўлимида аутопсия текширувидан ўтказилди. Секцион материаллардан буйрак усти бези беши олинди. Буйрак усти беши бездан 0,5x1,0 см бўлакчалар олинди ва олинган бўлакчалардан парафинли блоклар 48 соат давомида тайёрланди, блоклардан 0,5-0,7 мкм қалинликда кесмалар олиниб гематоксилин-эозинда бўялди.

Натижалар. Бу болалар асфикция, турли хил ирсий малформациялар, амнион суюқликлар билан аспирациясидан вафот этган. Буйрак усти безининг катталашганлиги буйрак усти беши индекси $ТИ = \text{буйрак усти безининг массаси} / \text{чақалоқ массаси} \times 100\%$ ёрдамида аниқланди. Макроскопик жиҳатдан буйрак усти беши катталашган, вазни ўртача $4,8 \pm 3$ грамм, шишинган ва қон қуйилиш ўчоқлари аниқланади.

Хомила ичи пневмонияси билан 22-27 хафталикда туғилган ва 0-3 кун яшаб вафот этган чақалоқлар, буйрак усти беши капсуласи қон томирларининг кенгайиши, нотекис тўлақонлилиқ ва диапедез қон қуйилишлар кузатилади. Коллаген толаларнинг шишиниши ва уларнинг оралик тўқимасининг шишиниши қайд этилади. Шунингдек, лимфоцитар инфильтрация ўчоқлари аниқланади. (1-расм).

Расм-1. Етилмай туғилган чақалоқлар буйрак усти бешида диапедез қон қуйилиш ва оралик тўқимасининг шишиниши. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Буйрак усти беши капсуласида жойлашган адипоцитларда гидропик дистрофия, оралик тўқимасининг шишиниши, кариолизис ҳолати ҳамда уларнинг атрофида лимфоцитар инфильтрация ўчоқлари аниқланади (2-расм).

Мағиз қисми оралик тўқима шишинган, хужайраларида дистрофик ва некробиотик ўзгаришлар аниқланади. Шу жумладан ядроларида пикнотик ўзгаришлар қайд этилади. Цитоплазмасида шишиниш ва майда вакуолалар борлиги кузатилади ҳамда тарқоқ диапедез қон қуйилишлар бўлганлиги қайд этилади (3-расм).

Расм-2. Буйрак усти безининг пардаси ораликларидаги адипоцитлар. Гематоксилин эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Расм-3. Буйрак усти безининг капсуласида диапедез қон қуйилиш ўчоқлари. Гематоксилин эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Ҳомила ичи пневмонияси билан туғилиб, 5 кундан ортиқ яшаган чақалоқлар буйрак усти бези безидаги пўстлоқ ва мағиз қисми ҳужайраларида кариолизис ва цитолизис ҳолати қайд этилади.

Муҳокама. Тадқиотчиларнинг берган маълумотларига кўра, токсоплазмоз инфекциядан 22-27 хафталикда вафот этган, тана вазни 500-999 грамм бўлган, етилмай туғилган чақалоқлар буйрак усти бези бириктирувчи тўқимали пардаси қалинлашган, бириктирувчи тўқима шишинган, унинг ораликларида жойлашган адипоцитларнинг тўп-тўп бўлиб жойлашганлиги, қон томирлари тўлақонли, диапедез қон қуйилишлар аниқланди [9]. Ҳомила ичи пневмонияси билан, ҳомиладорликнинг 22-27 хафталигида туғилган чақалоқлар буйрак усти бези капсуласида уларнинг яшаш муддатларига мос патоморфологик ўзгаришлар ривожланиши кузатилади. Жумладан, бириктирувчи тўқимада яшаш муддатлари ортган сари фиброцитларнинг пролиферациясининг кучайиши, диапедез қон қуйилиш ўчоқларининг кенгайиши, коллаген толаларининг ва оралик тўқимасида шишинишнинг ортиб бориши қайд этилади. Шунингдек, капсуланинг диапедез қон қуйилган соҳаларида некроз жараёни кузатилиб, унинг пўстлоқ моддага тарқалиши аниқланади. Бундан ташқари, адипоцитлар миқдорининг ортиши ва уларда дистрофик ва некротик ўзгаришларнинг кучайиши қайд этилади. Буйрак усти безининг микроскопик таҳлилида бириктирувчи тўқима қатламлари ва бўлақлари катталиги аниқланди. Кўп ҳолларда бўлақлари яхши ривожланган, пўстлоқ қаватлари гиперхромлиги, мағиз қавати ёруғроқ, эпителиал ва стромал васкуляр қавати яхши ривожланганлиги аниқланди. Ҳомила ичи пневмонияси билан туғилган чақалоқлар буйрак усти бези бези микроскопик текширув ўтказилганда қон томирларида тўлақонлик, тарқоқ диапедез қон қуйилиш ўчоқлари, оралик тўқимасининг шишганлиги, пўстлоқ ва мағиз қавати ўртасидаги чегаранинг ноаниқлиги қайд этилади.

Хулоса. Ҳомила ичи пневмонияси билан тугилган чақалоқлардаги буйрак усти беши бешида келиб чиқадиган патоморфологик ўзгаришлар гипоксик ҳарактерда бўлиб, пўстлоқ қисмида сезиларли деструктив ўзгаришлар, бўлақлараро ва пўстлоқ қисмида толали бириктирувчи тўқимаси шиши аниқланган. Мағиз қисми оралиқ туқима шишиниши, хужайраларида дистрофик ва некробиотик ва некротик ўзгаришлар ривожланиши қайд этилади. Ўрганилган микроскопик текширувлардан чиқиб шуни айтиш мумкинки, буйрак усти беши беши хужайралари кислород очлигига ўта сезгир бўлиб даволаш жараёнларида алоҳида инобатга олиниши лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдулхабирова Ф.М., Абросимов А.Ю., Александра Г.Ф. и др. Эндокринология: Российские клинические рекомендации. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2016.
2. Абсолютная нейтропения и развитие инфекций в раннем неонатальном периоде у недоношенных новорожденных : одномоментное исследование / В. Е. Мухин, Л. Л. Панкратьева, О. И. Милева [и др.] // Вопросы современной педиатрии. - 2020. -Т. 19, № 5. - С. 352-358.
3. Акушерство : национальное руководство / под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1088 с.
4. Ананьева // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2020. - Т. 99, № 1. - С. 76-80.
5. Антонов А. Г. и др. Врожденная пневмония (клинические рекомендации) //Неонатология: новости, мнения, обучение. – 2017. – Т. 4. – №. 18. – С. 133-48.
6. Артишевский, А.А. К вопросу о развитии коры надпочечников человека в эмбриональном периоде / А.А. Артишевский // Труды научной конференции, посвящ. памяти заслуженного деятеля науки проф. Г.М. Иосифова. й Воронеж, 1965. й С.
7. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология. М.: Медицина, 1989; 461–7.
8. Баранов, А. А. Смертность детского населения в России : состояние, проблемы и задачи профилактики / А. А. Баранов, В. Ю. Альбицкий, Л. С. Намазова-Баранова // Вопросы современной педиатрии. - 2020. - Т. 19, № 2. - С. 96-106.
9. Гасымова Е. А., Мирзоева И.А. «Современные аспекты этиопатогенеза, диагностики и лечения респираторного дистресса - синдрома новорожденных», Европейский журнал биомедицинских и биологических наук, вып. 4, 2018, стр. 3–10.
10. Джуманова Г.Е., Мамадиярова Д.У., Нурмурзаев З.Н. Токсоплазмоз ва ситомегаловирусли инфекцияси туфайли вафот этган янги тугилган чақалоқларда буйрак усти бешидаги ўзгаришларнинг патоморфологик таҳлили // Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии. Выпуск 4 (№89). -2025. -Б. 228-233.
11. Ивановская Т.Е. Арх пат 1990; 6: 29-33.

Иқтибос учун: Пирматов С.В., Мамадиярова Д.У. Ҳомиладорликнинг эрта муддатларида ҳомила ичи пневмонияси билан тугилиб вафот этган чақалоқлар буйрак усти бешидаги ўзгаришларининг патоморфологик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 1154–1157. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20712576>